

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А.С. Пушкина»
Экономический факультет
Кафедра государственного и муниципального управления

Балтийская международная академия
SIA «Baltijas Starptautiskā Akadēmija»

Network of institutes and schools of public administration in Central and Eastern
Europe – NISPAcee

Ассоциация школ и институтов государственного управления
Центральной и Восточной Европы

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ**

*Материалы
Международной научно-практической конференции*

14–15 ноября 2020 года

Санкт-Петербург
2021

УДК 35:004(08)
ББК 67.401 с.51

Редакционная коллегия: проф. С. Г. Еремеев,
проф. С. Н. Большаков (отв. ред.),
проф. Ю. М. Большакова,
проф. О. Л. Ким,
доц. К. С. Афанасьев,
А. И. Завадская

Государственное и региональное развитие: возможности и ограничения в условиях пандемии: материалы междунар. науч.-практ. конф. 14–15 ноября 2020 г. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2021. – 292 с.
ISBN 978-5-8290-

В настоящий сборник включены материалы международной научно-практической конференции, проводившейся Ленинградским государственным университетом имени А.С. Пушкина.

Тематика конференции охватывает вопросы трансформации экономической политики и экономической деятельности на государственном и региональном уровнях в условиях пандемии, а также изменение качества и уровня жизни населения в результате действий государства и бизнеса. По итогам конференции выработаны рекомендации организаторам общественного производства на государственном и региональном уровне по наиболее оптимальному ведению экономической деятельности с учетом новой реальности разделенного мира.

ISBN 978-5-8290-

© Авторы, 2021
© Ленинградский государственный университет (ЛГУ)
им. А. С. Пушкина, 2021

Содержание

Еремеев С. Г.

Государство и современные вызовы: поиск ответов и административный потенциал государства	8
---	---

Материалы пленарного заседания

Большаков С. Н.

Система государственного управления в условиях внешних вызовов: от эмоциональных оценок к философскому осмыслению	12
--	----

Никифоров В., Лихущина М.

Методическое и техническое обеспечение удаленного обучения в период пандемии	17
---	----

Ким О. Л., Темирбулатов А. М.

Топ-менеджмент и корпоративная политика в условиях пандемии коронавируса	28
--	----

Дражанова М., Садовски З., Карпишек З.

Региональные аспекты единого рынка ЕС для малых и средних чешских предприятий в условиях пандемии	31
--	----

Стеценко И. П.

Оценка производственной отрасли Тайваня в период пандемии COVID-19	36
--	----

Васецкий А. А., Иванов Д. Ю.

Актуальные цифровые проекты развития избирательной системы современной России	42
--	----

Губерная Г. К.

О модели регионального эффективного управления	46
--	----

СЕКЦИЯ 1

Цифровизация государственного и муниципального управления как ответ на вызовы современности

Астапова Г. В., Скурневская Л. Н., Сопова Е. В.

Цифровизация профессионально-трудовой реабилитации инвалидов в деятельности местных органов власти и социальной сферы в Донецком регионе.....	51
--	----

Чернобаева С. В., Кошелец Е. А.

Влияние эпидемиологических ограничений на социально-экономическое развитие государства: анализ зарубежного опыта	56
---	----

Евлампиева Е. В., Морозова Э. В.

Актуальные вопросы образовательного права в условиях развития информационных технологий.....	60
---	----

Новосельцева Б. В.

Постпандемическое будущее: перспективы массового внедрения дистанционной работы на российском рынке труда	63
---	----

Лодягин Б. А.

Применение технологий онлайн-краудсорсинга органами государственной власти.....	68
---	----

Васильева Е. А., Константинова Е. С.

Влияние пандемии на процесс цифровизации России.....	72
--	----

Аношина А. С.

Проблемы использования информационных и цифровых технологий в управлении развитием территории	76
--	----

Болкунова В. П.

Анализ сервисов предоставления государственных услуг.....	80
---	----

Салихова К. А., Лукьянченко А. С.

Проблемы перевода сотрудников органов муниципального управления на удалённый режим работы в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).....	84
---	----

Татарникова Е. И., Кручинина П. М.

К вопросу о направлениях цифровизации процессов государственного администрирования.....	89
--	----

СЕКЦИЯ 2

Региональная экономика и территориальное управление: поиск новых ресурсов развития

Василенко В. Н., Василенко Д. В.

Истоки межтерриториальных различий в экономическом развитии	94
---	----

Петрушевская В. В., Агаркова М. Д.

Финансовое обеспечение деятельности территориальных единиц экономики государства	98
---	----

Касьянов С. В.

Комплексное развитие сельских территорий как новый ресурс устойчивого развития региона	102
---	-----

Ангелова Д. С., Русанова К. К.

Приоритетные направления развития инновационного потенциала: рациональный аспект	107
---	-----

Маклакова Е. А.

Региональный рынок труда в условиях пандемии	110
--	-----

Олехнович С. А.

Проблемы государственного регулирования уровня безработицы в регионах России в условиях пандемии коронавируса	116
--	-----

Стецюнич Ю. Н.

Государственная налоговая политика: региональный аспект 121

Григорьев А. Н., Притула О. Д.

Динамика экономических процессов региона в условиях пандемии 126

Васильев А. М.

Взаимодействие бизнеса с муниципальными образованиями
в процессе территориального развития 130

СЕКЦИЯ 3

Развитие городской среды в условиях эпидемиологических ограничений: история и современность

Афанасьев К. С., Степанова Е. С.

Пандемия как агент городских изменений: от риторики к практикам 136

Сидненко Т. И.

Современная городская среда в сложных эпидемиологических условиях.
Историко-сравнительный анализ 142

Седова А. А., Садовский А. Н.

Умные сервисы для утилизации отходов 148

Цыплакова Е. Г., Янкевич Ю. Г.

Опыт пандемии и пути решения транспортных проблем 152

Белинская И. В., Ворончихина С. В.

Система благоустройства в Санкт-Петербурге:
современность, проблемы и пути их решения 155

Кулешова А. В., Понимасов О. Е.

Экосистемная дидактическая среда
как средство нейтрализации негативных факторов урбанизации 162

Шкляева С. Р.

Соучаствующее проектирование как инновационный подход
к формированию комфортной городской среды 165

Винокурова М. Ю.

Возможности развития института публичных слушаний в условиях пандемии 169

Каменева Т. Д., Петрова О. С.

Город и эпидемия: исторический опыт 176

Герасимов А. Т.

Новая концепция развития городской среды после пандемии 181

СЕКЦИЯ 4

Государство и общество в условиях кризисной мобилизации

Большакова Ю. М.

Государственная политика в условиях пандемии: выбор приоритетов и политического курса	188
--	-----

Ильина А. Б.

Культурный туризм: международный опыт преодоления кризиса в условиях пандемии COVID-19	190
---	-----

Резвая А. Д.

Управленческие шоки региональных властей – субъектов федерации в условиях пандемии	193
---	-----

Кислюк Е. В.

Коммуникационное взаимодействие в разработке и реализации государственных управленческих решений: теоретический аспект	198
---	-----

Луппов И. Ф.

Государственная экономическая политика стран развитых демократий в условиях пандемии	201
---	-----

Федоров А. А.

Политическая мобилизация в Интернете	204
--	-----

Аношина А. С., Шумилова А. Ю.

Пандемия COVID-19 как мировой вызов	206
---	-----

Трегуб Р. И.

Оценка проведения государственных мероприятий в условиях пандемии и их влияние на жизнь общества	210
---	-----

Гусакова А. С., Фадеева Н. А.

Искусство на карантине	214
------------------------------	-----

Кошкаров А. С., Максимов Н. И.

Формирование стрессоустойчивого субъекта: кризисное взаимодействие государства и общества	218
--	-----

Жарков Ф. А., Самойлова С. С.

Безработица в период пандемии COVID-19	221
--	-----

СЕКЦИЯ 5

Бизнес и власть: рыночная координация и государственное регулирование

Ревунов А. Е.

Направления развития малого и среднего бизнеса 227

Рощина Ю. О.

Современная парадигма развития организационной культуры
в процессе профессиональной деятельности руководителя
образовательной организации высшего профессионального образования 231

Барышникова Е. И., Ивахненко А. А.

Стратегическое планирование как инструмент риск-менеджмента..... 235

Садекова А. М.

Сущностная характеристика понятия «социально-трудовые отношения»..... 241

Агаркова Н. В., Петрушевский Р.

SMM как инструмент маркетинговых коммуникаций..... 242

Григорян М. А.

Роль государственной и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса
в период коронавирусной пандемии..... 244

Пономаренко Е. В., Жидченко В. Д., Найдён А. В.

Проблемы и направления развития рынка интеллектуальной собственности в ДНР 248

Павлов И. Ю., Ким О. Л.

Влияние ограничений в условиях пандемии
на экономические показатели бизнеса в России 252

Семенов А. И., Полубатонова И. С.

Поддержка малого и среднего бизнеса государством
в период распространения COVID-19 в России 256

Майстренко Д. А.

«Неестественный отбор» в бизнес-среде в условиях пандемии 259

SUMMARY 263

Садекова Алия Мустафовна

кандидат экономических наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР» (Донецк)
E-mail: aliya2255@gmail.com

Сущностная характеристика понятия «социально-трудовые отношения»

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию сущностной характеристики определения понятия «социально-трудовые отношения». В статье раскрыты основные подходы к структуризации социально-трудовых отношений.

Ключевые слова: управление, социальная сфера, социально-трудовые отношения, социальная рыночная экономика, трудовая деятельность.

Становление социальной рыночной экономики в Донецкой Народной Республике – это условие функционирования государства и его интегрированное вхождение в мировое сообщество, что предполагает наличие развитых социально-трудовых отношений, и определение способов их трансформации для вхождения в систему, признанную мировым сообществом.

Основными элементами социально-трудовой сферы являются социальная сфера; рынок труда, службы занятости; система мотивация труда; обеспечение качества и надежности уровня населения; социальное обеспечение и социальное страхование и социальное партнерство [4, с. 22].

Изучение социально-трудовой сферы на первый план выдвигает изучение системы отношений, отражающих социально-экономические интересы людей в процессе трудовой деятельности, а именно социально-трудовые отношения.

Социально-трудовые отношения являются комплексным понятием, генезис которого позволяет понять, каким образом формировался и трансформировался понятийный аппарат, почему в настоящее время в научной литературе используют термин «социально-трудовые отношения»; почему предметно-содержательная область социально-трудовых отношений включает широкий спектр вопросов, начиная с профессионального обучения работников, развития систем социальной защиты; вопросов, связанных с оплатой труда, условиями и организацией труда и заканчивая вопросами социального развития человека, мотивов, ценностей, целей деятельности [1].

Исследователи выделяют два основных подхода структуризации социально-трудовых отношений.

Характеристика первого подхода связана с определением уровней взаимоотношений между государством и работниками, между государством и работодателями и между отдельными работниками. А также приверженцы этого подхода подчеркивают важность создания институтов, регулирующих указанные выше отношения.

Последователи второго подхода выделяют элементы системы социально-трудовых отношений и указывают на необходимость включения в систему помимо традиционных элементов институциональных механизмов формирования и развития, а также критериев их оценки.

В основе социально-трудовых отношений лежит труд или профессиональная деятельность человека. Труд является главным ценностным критерием деятельности и развития индивида и общества в целом.

Ученые выделяют следующие основные определения социально-трудовых отношений. Например, Е.В. Нехода пишет, что «социально-трудовые отношения характеризуют экономические, социальные, психологические, правовые аспекты взаимосвязи отдельных людей и социальных групп в процессе трудовой деятельности» [1, с. 147].

Одегов Ю.Г. и Сидорова В.Н. отмечают, что «социально-трудовые отношения – объективно существующие взаимозависимость и взаимодействие субъектов этих отношений по поводу осуществления процессов, обусловленных трудовой деятельностью и направленных на повышение качества трудовой жизни» [2, с. 39].

Таким образом, можно обобщить многие определения понятия «социально-трудовые отношения» как совокупность взаимодействий работников в коллективном трудовом процессе, которые складываются в процессе деятельности работников и в процессе формирования социальных отношений между ними. Социально-трудовые отношения воспроизводятся между участниками трудового процесса под воздействием потребностей, интересов, ценностных ориентаций и формирования условий трудовой деятельности.

Все многообразие предметов социально-трудовых отношений можно сгруппировать в три относительно самостоятельных предметных блока: отношения занятости; отношения, связанные с организацией и эффективностью труда; отношения, возникающие в связи с вознаграждением за труд. На сегодняшний день, Донецкая Народная Республика имеет огромное количество социальных проблем и противоречий в обществе. Однако продуманная и целенаправленная социальная политика государства поможет решить совокупность социальных проблем.

Список литературы

1. Нехода Е.В. Влияние социальной ответственности бизнеса на развитие трудовых отношений // Вестник Томского госуниверситета. 2008. №314. С. 147-151.
2. Одегов Ю.Г. Экономика социально-трудовых отношений в схемах и таблицах: учеб.-метод. пособие. М.: Альфа-Пресс, 2008. 296 с.
3. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа: учеб. пособие. М.: Дашков и К, 2007. 213 с.
4. Фаузер В.В., Назарова И.Г. Социально-трудовые отношения: содержание, механизм управления, зарубежный опыт: монография. Сыктывкар-Ухта: УхТГТУ, 2010. 102 с.

Агаркова Наталья Валериевна

кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры маркетинга и логистики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР» (Донецк)
E-mail: agarkova_natali@mail.ru

Петрушевский Роман

магистр кафедры маркетинга и логистики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР» (Донецк)
E-mail: petrushevskaya@list.ru

SMM как инструмент маркетинговых коммуникаций

Аннотация. В статье раскрываются сущность и содержание такой инновационной маркетинговой коммуникации как «Social media marketing (SMM)». Определяется место Social media marketing в системе маркетинговых коммуникаций. Social media marketing (SMM) – это деятельность, нацеленная на привлечение внимания к продукту или организации посредством социальных платформ в интернете. Также SMM можно охарактеризовать как целый ряд мероприятий по продвижению товара, услуги или организации и решения других бизнес-задач (стимулирование сбыта, увеличение уровня лояльности и др.) с использованием социальных медиа.

Ключевые слова: Social media marketing (SMM), маркетинг, продвижение, инновационные маркетинговые коммуникации, коммуникационная технология, цифровой маркетинг.

Научное издание

**Государственное и региональное развитие:
возможности и ограничения в условиях пандемии**

*Материалы
Международной научно-практической конференции*

14–15 ноября 2020 года

Оригинал-макет *Н. В. Чернышевой*

Подписано в печать 18.01.2021. Формат 60x84 1/16.
Гарнитура Times. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 18,25. Тираж 500 экз. Заказ № 1672

Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина
196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10